

**НОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШКОЛЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОРЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА.**

Алиева Дилдорахон Ботировна

Научный руководитель: преподаватель

Шаназарова Иродахон Хуршидовна

Студентка Узбекского государственного

университета мировых языков

2курса бакалавриата

Аннотация: В истории развития корейской литературы нового времени можно с достаточной определенностью выделить два периода. К первому периоду, завершившемуся на рубеже XIX-XX веков относится последний этап классической традиционной литературы, а ко второму – современная литература XX в., испытавшая на себе сильное западное влияние. Корейские студенты, получившие образование в Японии, вернувшись на Родину, создавали различные поэтические кружки и литературные объединения

Ключевые слова: литературные направления, романтизм, символизм, натурализм, реализм, модернизм, цензура, литературные школы, объединение.

Abstract: In the history of the development of Korean literature of modern times, two periods can be distinguished with sufficient certainty. The first period, which ended at the turn of the XIX-XX centuries, refers to the last stage of classical traditional literature, and the second – the modern literature of the XX century, which experienced a strong Western influence. Korean students who were educated in Japan, returning to their homeland, created various poetry circles and literary associations.

Key words: literary trends, romanticism, symbolism, naturalism, realism, modernism, censorship, literary schools, association.

В начале 20-х годов XX века в Корее появилось большое количество литературных журналов, вокруг которых создавалась группа писателей, сторонников того или иного направления. Члены этих объединений активно занимались переводами с европейских языков и пропагандой литературных направлений, сформировавшихся на Западе. Однако, следует отметить, что в Корее эти направления причудливо переплетаясь, взаимодействовали друг с другом, приспособляясь к национальным традициям. Весь массив корейской поэзии 30-х – 40-х годов XX в. можно подразделить на два крупных потока: это – поэзия новых направлений, куда можно отнести произведения символистов, романтиков, модернистов, сюрреалистов, и – творчество поэтов, которые пытались сохранить и возродить традиционную классику и традиционную поэзию.

Творчество корейских поэтов 20-х годов XX века дает возможность судить о грандиозных переменах, происходивших в корейской литературе того времени. Корейская поэзия, откликаясь на происходящие общественные сдвиги, встала перед необходимостью создания образа нового героя, человека нового времени, что привело ее к поиску новых идей, образных средств, художественных форм. Распространению европейских знаний в Корее способствовала активная деятельность просветителей. [Выдвинув лозунг: «Учиться внешнему, совершенствоваться внутренне»¹](#), они надеялись, что знания, приобщение к европейской культуре и достижение высокого культурного уровня помогут сохранить независимость своей страны. И хотя эти воззрения жизнь не подтвердила, они пережили просветительство и еще долго были в ходу среди корейской интеллигенции. Знакомству корейцев с европейской культурой содействовали также иностранные религиозные миссии, которые, пытаясь обратить корейцев в христиан, открывали школы с преподаванием европейских языков, литературы, истории,

¹ Ким Юнсик, Ким Хен: История корейской литературы.-Сеул,1974

культуры. Определенную роль в процессе знакомства корейцев с культурой Запада сыграла политическая обстановка в стране. Настроения безнадежности и безверия, охватившие корейскую мелкобуржуазную интеллигенцию в результате поражения Перво-мартовского движения, привели к возникновению в литературе разнообразных декадентских течений.

В 20-е годы XX в. появилось несколько литературных журналов, проникнутых декадентскими настроениями: «Руины» («패호»), «Белый прилив» («백처»), «Сотворение мира» («개복»), «Студенческий мир» («학생계»), «Свет Востока» («동관»), «Деревня роз» («창미천»), «Золотая звезда» («금선»), «Творчество» («창저»), «Юношество», «Утренний свет» («서관») и др. Несмотря на краткость существования, они успели заложить семена новых идей в корейскую литературу.²

Молодые поэты и писатели, подражая европейскому декадансу, с оттенком нигилизма писали о слезах, скорби, печали, болезнях, сожалении и смерти. Единственным оправданием для таких произведений являлся тот факт, что они абсолютно точно соответствовали острым переживаниям всего корейского народа. Вокруг каждого литературного журнала создавалось объединение писателей. Нередко такое объединение провозглашало себя сторонником того или иного литературного направления. И таких направлений в Корее 1920-х годов было немало – все они представляли литературный мир того периода. Наиболее влиятельными в литературных кругах первой половины 1920-х годов были журналы «Творчество» («창저»), «Руины» («패호»), и «Белый прилив» («백처»)»³

Следует отметить, что на смену стихам старой формы приходят стихи свободных форм без цензурного членения (자유시), примеры которых мы уже наблюдали в поэзии Ким Ока, Чу Ё Хана и др., ставшие образцом свободного

² Роль «Вестника западной литературы и искусства» в становлении современной корейской поэзии// Известия Волгоградского педагогического университета. Серия филологические науки. № 7 (31). – Волгоград: Перемена, 2008. – С. 157-158

³ Han Ge Chon. Hyondae Si Hae Sol. – Seoul, 1999. – P. 137.

стиха.⁴Для них характерны были сентиментальность, грусть, неизбывная тоска лирического героя по утраченной родине, но уже поэзия второй половины периода отражала поток светлых, радостных, жизнеутверждающих настроений. Чу Е Хан написал такие произведения, как «Прекрасный рассвет» («아름다운 새벽»), «Мост свободы» («자유의 구름다리») и др.. Поэт сознательно стремился к искусству, порвав с болезненной тенденцией и сентиментальностью декаданса, которые преобладали в то время. Во вступительной части своего сборника стихов «Прекрасный рассвет» («아름다운 새벽») автор сказал: «Песни, собранные в этой книге, составлены не по понятиям, а являются записью волн ума, возникающих время от времени, поэтому они смешаны с различными мыслями. и эмоций, и это многообразие есть личность "Я"». Это точка зрения, которая определяет характер произведений в этом сборнике стихов, и в то же время слово, которое раскрывает его собственное отношение к поэзии.

Сторонниками традиционных стихов (народной песни) были Ким Ок, Ким Со Воль, И Санг Хва, Хонг Са Ёнг и др. В своем творчестве они пытались развивать традиционную национальную культуру, так стихи Ким Со Воля содержали мелодии народных песен и отражали свойственные корейскому народу чувства. Вполне очевиден тот факт, что полный разрыв с прошлым в поэзии невозможен, поэты не могли сразу же освободиться от мертвой хватки традиций. Поэты, как Чжу Ё Хан, Ким Ок и Ким Со Воль, воспевали нежный ритм и мимолетность природы, имеющие глубокие корни в народных традициях. Соответственно, их стихотворения стали любимыми песнями, часто цитируемыми корейцами. Остро чувствовалась необходимость в воплощении этого хрупкого, обманчивого, сентиментально-лирического мира, который

⁴ Kim, U Chang. The situation of the Writers under Japanese colonialism / U Chang Kim // Korea Journal. - 1976. - Vol. 16. - № 5. May - P. 4-15.

отделял от реальности колониальное общество корейцев. Весной 1920 года в журнале «Чанджо» («Творчество») были впервые напечатаны несколько его стихотворений: «Весна путешественника» («낭인의 봄»), «Мой дом» («나의 집»), «Печаль», Горы («산»). Стихи были сразу замечены критиками и получили положительные отзывы. В конце 1925 года в сеульском издательстве «Мемунса» вышел единственный прижизненный поэтический сборник Ким Соголя, под названием «Цветение азалии» («진달래꽃»), в который вошли почти все поэтические произведения, опубликованные в 1920—1925 годы в разных столичных и провинциальных газетах и журналах..

Журнал «Творчество» стал издаваться с февраля 1919 г. в Токио. Он был создан корейскими студентами, обучающимися в Японии, которые, находясь под влиянием как европейской, так и японской литературы, они возглавили движение за новую литературу. Писатели и поэты журнала «Творчество» («창저») стремились писать только на корейском языке с заменой (как в поэзии так и в прозе) архаических форм средневекового литературного языка живым разговорным языком. Во главе литературного объединения «Творчество» стояли такие известные впоследствии писатели, как Ким Дон Ин, Чу Ё Хан, Ким Ок, Чон Ён Тхэк и др., они и определили его лицо. Так как писатели, возглавлявшие Творчество примыкали к разным литературным течениям и обращались к разным творческим методам, объединение не придерживалось единого литературного направления. Ким Дон Ина, например, привлекал натурализм, а Чу Ё Хану был близок символизм, известный своими отвлеченными понятиями, зыбкими образами.

Объединение «Творчество» («창저») большое внимание уделяли переводческой деятельности, пропаганде европейской литературы и культуры. Кроме того, в произведениях многих писателей «Творчества» («창저»)

продолжали жить идеи просветительства и связанные с ними идеалистические надежды на независимое государство. В целом объединение «Творчество» («창저») было одним из первых крупных литературных школ, сумевшим передать и новые веяния в литературе, и дух своего времени. Не случайно оно привлекло внимание многих писателей Кореи. Кроме его непосредственных сотрудников в журнале «Творчество» («창저») печатались произведения таких известных авторов, как Ким Чхан Ён, Ким Хван, Ли Гвансу. Если журнал «Творчество» («창저») не придерживался единого литературного направления, то «Руины» («패호») откровенно тяготели к символизму, столь популярному в это время в Корее.

Большинство произведений, публикуемых в журнале, были проникнуты упадническими настроениями и вполне соответствовали его названию. Тем не менее, как утверждали основатели «Руин» («패호»), они вовсе и не помышляли о декадансе, и [первоначальный их тезис был: «Если на этих руинах посеять семена, то они дадут всходы».](#)⁵ Большую роль литературное объединение «Руины» («패호») сыграло в эсперантистском движении, распространенном в те годы в странах Востока. Одним из наиболее активных участников его был Ким Ок. Обращение корейских писателей к эсперанто содействовало процессу взаимодействия и взаимообогащения культурными ценностями между Западом и Востоком. Деятельность «Руин» («패호») в популяризации символизма была поддержана другими литературными журналами: «Сотворение мира» («개복»), «Деревня роз» («창미천»), «Золотая звезда» («금선»). Однако, несмотря на большую популярность, символизм в Корее никогда не существовал в чистом виде, а тесно переплетался с другими

⁵ Чо Юндже. История современной корейской литературы. – Сеул, 1962.

литературными направлениями, что определялось спецификой развития корейской литературы нового времени.

В январе 1922 года группой писателей Ли Сан Хва, Пак Ёнхи, На Дох Яном, Хён Джингоном, Пак Чон Хва и др. было основано литературное объединение «Белый прилив» («백처»).⁶ Пак Чон Хва был корейским поэтом и писателем раннего «Нового времени». Ему принадлежат такие произведения, как «Частные мелодии темной комнаты» («흑 방비 곡»), «Повешенная» («목매 이는 여자»), «Отец и сын» («아버지 와 아들») и др.. Его преданность корейской национальной идентичности остается доминирующей темой его художественных произведений. Даже в обстановке интенсивных преследований в конце японского колониального правления он по-прежнему отказывался брать японскую фамилию или участвовать в прояпонских литературных организациях. С его деятельностью началось распространение романтизма в корейской литературе. Подобно другим литературным направлениям, романтизм в Корее имел свои специфические черты, отличавшие его от европейского романтизма.

Так, сохраняя основные принципы, присущие романтизму (неприятие действительности, изображение личности как самоценной, поиски идеала, восприятие мира через собственное «Я»), корейский романтизм в то же время был проникнут настроениями безысходной печали и безверия, царившими в корейском обществе в рассматриваемый период. Это был упаднический романтизм, который стремился уйти от жизни в мир грез или смерти. Излюбленной темой поэтов были сумерки и ночь, а местом действия – спальня или могила. Единственный путь, открывавшийся перед поэтом, был путь в мир воображаемый, где он был свободен от бесцельности и отчаяния. Поэту – романтику было чуждо создание исключительных героев, характеров,

⁶ Lee Peter H. Modern Korean Literature. – Honolulu: University of Hawaii Press, 1990.

необычайных деяний и страстей, столь привычных для европейской культуры. Любовь к женщине, как к возвышенному идеалу, мир природы, гармонирующий с душой поэта, – эти и другие, присущие романтизму темы получили распространение в корейской лирике с 1920-х годов, однако раскрывались они несколько своеобразно, преломляясь через призму собственной национальной традиции. Кроме того, корейский романтизм, в силу имевшегося в литературе некоторого эклектизма, причудливо сочетался с символизмом, имажинизмом и другими литературными направлениями.

Характерными особенностями писателей и поэтов «Белого прилива» («백치») являлось изображение странствий, поисков неведомого мира, гармонии и красоты. Так, в журнале «Белый прилив» («백치») были опубликованы стихи в прозе Хве Воля, где он писал: «Я отправился искать прекрасные цветы, но отправился искать, не зная, где эти цветы цветут. Поэтому я плыву, подобно облаку». Романтики «Белого прилива», презиравшие современное общество, искавшие спасение в бегстве от реального мира, создавая мир умозрительной красоты, стремились поселить в душах читателей надежды на лучший мир. Они пытались зародить протест против действительности, неприятие ее. Большое значение для корейского читателя и для корейской литературы имела переводческая деятельность сотрудников «Белого прилива» («백치»). Они познакомили своих читателей с поэзией мирового романтизма, - с творчеством Дж.Байрона, Ф.Шелли, И.Гете, Ф.Шиллера, Р.Таргора.

Объединение «Белый прилив» («백치») просуществовало недолго, в 1923г. оно распалось. Несмотря на кратковременное существование объединения «Белый прилив» («백치»), романтизм не исчез из корейской литературы бесследно, а продолжал жить и развиваться. Большое значение для дальнейшего развития романтизма в Корее имело раннее творчество

М.Горького, которое разбудило корейских [романтиков, зажгло их мечтой о равенстве и свободе и любовь ко всему человечеству](#).⁷

В 1923 году появляется новое литературное движение «Новая идейная литература». Его основоположником был Ким Ги Чжин, получивший образование в Японии. Он призывал литературу стать более жизненной, так как до сих пор литераторы в своих произведениях показывали мечты, сладостные грезы героев, любовные переживания, а также вели беспредметные споры и пустые разговоры. Выступление Ким Ги Чжина произвело сенсацию в литературных кругах. Писателям и поэтам пришлось задуматься о своем предназначении, роли и месте в жизни человека в художественной литературе. Пак Ёнг Хи выдвигает окончательное решение о том, что литература прошлых лет, пропагандировавшая направление «искусство ради искусства» является буржуазной литературой, так как не отражает жизнь простых людей.

Обращение к жизни простого народа, популярность идей «социализма» и «коммунизма», желание представителей различных творческих направлений объединить свои усилия привели к созданию в 1925 г. «Корейской ассоциации пролетарских писателей» (КАПП), в которую вошли писатели, поэты, музыканты, кинематографисты, театральные деятели. Федерация имела несколько отделений, больше всего в городах северной части Кореи – Кэсоне, Пхеньяне, Вонсане, и состояла из 200 человек. В 1931 г. в Федерации были образованы самостоятельные подразделения по видам искусства, каждое из которых имело свое периодическое издание.

Пролетарская поэзия в начале 30-х годов XX века переживала свой расцвет. Творчество поэтов Ли Сан Хва, Чо Мён Хи, Пак Пха Ряна, Лим Хва, Пак Се Ена, Ли Дэн Гу, Тю Сон Вона, которые входили в состав «Корейской ассоциации пролетарских писателей» (КАПП), характеризовалось острой социальной критикой современного общества и яркой антияпонской агитацией. Призывы к

⁷ Русская классика в странах Востока. – М., 1982. – 93 с

освобождению родины звучали практически во всех произведениях членов КАПП. Деятельность пролетарской поэзии, как и всей пролетарской литературы, протекала в обстановке бурной идеологической борьбы с представителями других направлений и групп, с последователями «чистого искусства». В связи с усилением террора японских оккупационных властей деятельность КАПП в 1934 году была запрещена. Однако за пределами страны корейским патриотам ничто не мешало вести активную борьбу за восстановление независимости своей родины.

В то же время, в начале 1920-х годов, в Корее возник интерес к марксизму, были созданы первые объединения пролетарских писателей «Искра» и «Пхаскюла» («PASKULA» название составлено из первых букв, записанных в латинской транскрипции имен членов объединения). Пролетарские писатели «Школы нового направления» главную ценность литературы видели в моральном и, более того, идейном содержании. Основной темой творчества сторонников «Школы нового направления» стало бедственное положение народа. Пролетарские писатели призывали корейский народ к борьбе, за свободу от оккупантов и за всеобщее равенство. Программа ассоциации почти не отличалась от программ объединений «Искра» и «Пхаскюла». В положении программы отмечалось, что литература и искусство должны помогать пролетариату в борьбе за освобождение от капитализма и в создании новой культуры. Одним из руководителей КАПП был Ли Ги Ён.

Ли Ги Ён(이기영) северокорейский писатель и общественный деятель. В 1924 году впервые опубликовал свои произведения в литературном журнале «Чосон чигван». В своих ранних повестях («Деревня простолюдинов», 1925) выступал как бытописатель корейского крестьянства. Он опубликовал пьесы «Живопись» («서화»), «Уроки человека» («인간수업»), «Родной город» («고향»), «Новообращённый» («신개지»), «Земля» («땅»), «Река Туманган» («두만강»),

[«Весна»\(«봄»\) и «Их братья и сестры»\(«그들에 남매»\)](#). После освобождения он бежал в Северную Корею и руководил различными организациями, в том числе председателем Художественного совета Чосон.⁸ На творчество писателя оказали влияние русские авторы Пушкин, Гоголь, Тургенев, Лев Толстой, А. П. Чехов и особенно Максим Горький. «Горький — мой учитель и наставник» — говорил Ли Ги Ён на встрече с советскими друзьями.

Современная корейская поэзия – поэзия свободного стиха, история существования которого исчисляется всего шестью-семью десятилетиями. «Стих без обязательного цезурного членения, со строкой любой длины, – писал известный ученый Ан Хам Гван, – появился в Корее в 1909-1910 гг.». Новое, европейское представлялось корейцу начала XX в. причудливым и непривычным. Вторгаясь в жизнь Кореи, оно взламывало ее вековой уклад.

Как утверждал А. И. Герцен «У народа, лишённого общественной свободы, литература –единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». Благодаря стихотворным произведениям поэтов периода присутствия Японии на территории Корейского полуострова можно проследить непростой путь развития корейской поэзии первой половины XX века..

Одним из поэтов, выделявшихся антияпонскими настроениями, был Хан Ён Ун (1879-1944). Хан Ён Ун- корейский поэт и общественные религиозный деятель. Был известен под псевдонимом Манхэ, что означает «десять тысяч морей». Поэт до конца своей жизни выступал за независимость Кореи. Поэтический сборник Хан Ён Уна «Молчание любви» был опубликован в мае 1926 году. До этого момента его личность в качестве поэта была никому не известна, поэтому для большинства людей этот сборник стал неожиданностью по двум причинам. Во-первых, потому что этот сборник «вышел из-под пера»

⁸ 문학과지성사 한국문학선집 1900~2000.,перевод автора статьи

Хан Ён Уна, а во-вторых, потому что стихотворения, вошедшие в этот сборник, «поражали многочисленностью и сложностью метафор, столь не характерных для традиционной корейской поэзии». Поэзия Манхэ отличалась склонностью к бунтарству.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что, еще в первой половине XX в. были заданы основные направления современной корейской литературы. Литература Запада оказала огромное влияние на становление современной корейской поэзии. Такие течения, как романтизм, символизм, натурализм, реализм и модернизм были перенесены на корейскую почву, что позволило многим молодым литераторам найти новые средства изображения, при помощи которых они вполне адекватно могли передать мироощущение человека XX столетия.

Список использованной литературы:

- 1) Ким Юнсик, Ким Хен: История корейской литературы.-Сеул,1974
- 2) Роль «Вестника западной литературы и искусства» в становлении современной корейской поэзии// Известия Волгоградского педагогического университета. Серия филологические науки. № 7 (31). – Волгоград: Перемена, 2008. – С. 157-158
- 3) Чо Юндже. История современной корейской литературы. – Сеул, 1962.
- 4) Han Ge Chon. Hyondae Si Hae Sol. – Seoul, 1999. – P. 137.
- 5) Kim, U Chang. The situation of the Writers under Japanese colonialism / U Chang Kim // Korea Journal. - 1976. - Vol. 16. - № 5. May - P. 4-15.
- 6) Lee Peter H. Modern Korean Literature. – Honolulu: University of Hawaii Press, 1990
- 7) Русская классика в странах Востока. – М., 1982. – 93.
- 8) 문학과지성사 한국문학선집, 1900~2000.